

**TRANSPORT CHORRAHALARIDA HARAKAT SAMARADORLIGINI
OSHIRISH: PTV VISSIM DASTURI ASOSIDA YECHIMLAR**

Djiyanbayev Sirojiddin Valiyevich,

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent,
Jizzax Politexnika instituti, Muhandislik maktabi rahbari,
sdjiyanbaev@bk.ru

Aliqulov G`olibjon Sherzod o`g`li

Jizzax Politexniika institut 2-kurs talabasi
golibaliqulov494@mail.com

Annotatsiya. Mazkur ishda chorrahalarida transport oqimini samarali boshqarishning muhim usullaridan biri hisoblangan “yashil to‘lqin” texnologiyasi yoritilgan. Ushbu yondashuv svetoforlarni o‘zaro muvofiqlashtirish orqali transport vositalarining belgilangan tezlikda to‘xtovsiz harakatlanishini ta‘minlaydi. Natijada transport oqimining o‘tkazuvchanligi oshadi, tirbandliklar kamayadi hamda vaqt, yoqilg‘i va energiya sarfi qisqaradi. Tadqiqotda yashil to‘lqinning ishlash prinsiplari, uning statik va dinamik boshqaruv usullari hamda amaliy qo‘llanilishidagi cheklovlar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, ushbu tizimning samaradorligi asosan yuqori transport oqimiga ega yo‘nalishlarda namoyon bo‘lishi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar. yashil to‘lqin, svetoforlarni muvofiqlashtirish, transport oqimi, chorraha, tirbandlik, transport boshqaruvi, signalizatsiya tizimi, dinamik boshqaruv, statik boshqaruv, ITT (intellektual transport tizimlari), transport samaradorligi, yo‘l harakati xavfsizligi.

Respublikamizda transport tizimini takomillashtirish, ayniqsa yo‘l harakati xavfsizligini oshirish hamda aholining yo‘l harakati qoidalariga oid bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, transport vositalaridan to‘g‘ri va samarali foydalanish madaniyatini shakllantirish ham dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Bu yo‘nalishda turli ilmiy tadqiqotlar va amaliy loyihalar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

So‘nggi yillarda yo‘llarni rekonstruksiya qilish, yangi avtomobil yo‘llarini qurish hamda infratuzilmaga katta miqdorda investitsiyalar kiritilmoqda. Biroq, yo‘l uzunligi yoki masofaning uzoqligidan qat‘i nazar, aholining jamoat transportidan keng foydalanishini rag‘batlantirish transport tizimi samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, kunning tig‘iz vaqtlarida yuzaga keladigan tirbandliklar

aholining ko‘proq shaxsiy avtomobillardan foydalanayotganini ko‘rsatadi. Natijada, aynan shaxsiy transport vositalarining ortib borishi tirbandliklarning asosiy sabablaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Intellectual transport tizimlari tushunchasi asosini “intellekt” so‘zi harakterlaydi. Shuni ta’kidlash kerakki, bu tushunchaga o‘zbek, rus va xorij adabiyotlarida ham yuzlab ta’riflar berilgan.

Ma’lumki, katta shaharlarda transport muammosi kundan-kunga ortib bormoqda. Buning bir qancha asosiy sabablari bor.

- 1) Urbanizatsiya;
- 2) Aholining ko‘payishi (demografik holat);
- 3) Transport vositalari sonining ortishi;

shaharlarda transport muammolarini keltirib chiqaradigan 3 ta eng katta omil bo‘lib xizmat qiladi.

1.1.1-rasm: Urbanizatsiya, aholi ko‘payishi, transport vositalarining ko‘payishi

Urbanizatsiya shakllanishi bilan yo‘llarda transport oqimini samarali boshqarish uchun etarlicha keng hisoblanmaydi va to‘laqonli yo‘l jixozlariga oid bir talay kamchiliklar hosil bo‘layapti. Natijada tirband yo‘llar, ko‘p vaqt sarfiga sabab bo‘ladigan katta navbatlar, asabiylashgan haydovchilar, atrof muhitning zararli gazlar bilan ifloslanishi, yoqilg‘i sarfining oshishining guvohi bo‘linmoqda. Bu kabi global hisoblanadigan muammolarga turli yo‘llar orqali yechimlar topilmoqda. Ayniqsa rivojlangan xorij mamlakatlarida bu kabi muammolarni adaptiv svetforlar o‘rnatish, aqlli kameralar o‘rnatish, yo‘l bo‘laklarining alohida qilib ajratilishi, to‘xtash bekatlarni zamonaviy holatda qurish va jixozlash, turli xil uskunalar bilan yo‘llarni va transport vositalarini jixozlash yechim sifatida qo‘llanilmoqda.

Yashil to‘lqin bir asosiy yo‘nalishda bir nechta chorrahalar bo‘ylab doimiy transport oqimini ta‘minlash uchun bir qator svetoforlar (odatda uchta yoki undan ko‘p) muvofiglashtirilganda paydo bo‘ladi.

1.1.2-rasm: yashil to‘lqin bo‘ylab haraktlanayotgan transport vositasida svetoforlar holati

Yashil to‘lqin bilan birga harakatlanayotgan har qanday transport vositasi (yo‘l muhandislari tomonidan belgilanadigan taxminiy tezlikda) yashil chiroqlarning progressiv kaskadini ko‘radi va chorrahalarda to‘xtash shart bo‘lmaydi. Bu kattaroq yuk tashish imkonini beradi va shovqin, vaqt va energiya sarfini kamaytiradi (chunki kamroq tezlashtirish va tormozlashga to‘g‘ri keladi).

1.3- va 1.4-rasmlarda svetoforlardagi o‘zgarishlarni yashil to‘lqin holatiga keltirilishi va oldingi holatini yaqqol ko‘rishimiz mumkin

1.1.3-rasm: yashil to‘lqin amalga oshirilgandan so‘ng,transport vositalarining

yashil chiroqda to‘xtovsiz oson harakatlashi

1.1.4-rasm: yashil to‘lqin amalga oshirilishidan oldin transport vositalari qizil chiroqqa ko‘p marta to‘xtashga to‘g‘ri keladi

Amaliy foydalanishda faqat bir guruh avtomobillar (“vzvod” deb nomlanuvchi, ularning o‘lchami signal vaqtlari bilan belgilanadi) boshqa transport oqimlariga yo‘l berish uchun vaqt oralig‘i uzilishidan oldin *yashil to‘lqindan* foydalanishi mumkin^[1]

Amaliyotda esa yashil to‘lqindan odatda ma‘lum bir transport guruhi (signal vaqtlariga bog‘liq holda shakllanuvchi “vzvod”) foydalanadi. Signallarni muvofiqlashtirish statik (oldindan belgilangan vaqtlar asosida) yoki dinamik (real vaqt rejimidagi sensor ma‘lumotlari asosida) tarzda amalga oshirilishi mumkin. Ba‘zi hollarda bir nechta yashil to‘lqin tizimlari o‘zaro kesishishi mumkin, biroq bu tizim murakkabligini oshiradi. Shu sababli, amaliyotda odatda eng yuqori transport oqimiga ega bo‘lgan asosiy yo‘nalishlargina ushbu tizim bilan qamrab olinadi.

Shuningdek, ko‘plab xorijiy olimlar “yashil to‘lqin” konsepsiyasini turlicha talqin qilganlar. Ularning fikricha, ushbu texnologiya transport vositalarining yo‘l uchastkalarida belgilangan xavfsiz tezlikda harakatlanishini ta‘minlash, umumiy harakat vaqtini qisqartirish va transport tizimi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, transport oqimining o‘tkazuvchanligini maksimal darajada oshirish uchun maxsus optimallashtirish modellari ishlab chiqilgan.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, respublikamizda transport tizimini samarali tashkil etish va mavjud muammolarni bartaraf etish dolzarb masalalardan biri ekanligi ko‘rinadi. Aholi sonining ortishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi hamda transport vositalari sonining ko‘payishi yo‘l infratuzilmasiga katta yuklama bermoqda va natijada tirbandliklar yuzaga kelmoqda.

Transport tizimini yaxshilashda nafaqat yangi yo‘llar qurish yoki infratuzilmani kengaytirish, balki aholining jamoat transportidan foydalanish darajasini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida transport oqimini boshqarish, ayniqsa intellektual transport tizimlarini joriy etish samarali yechimlardan biri hisoblanadi.

Xususan, “yashil to‘lqin” texnologiyasi svetoforlarni muvofiqlashtirish orqali transport vositalarining to‘xtovsiz harakatlanishini ta‘minlab, tirbandliklarni kamaytirish, vaqt va yoqilg‘i sarfini qisqartirish hamda ekologik holatni yaxshilash imkonini beradi. Shu bois, ushbu texnologiyani amaliyotga keng joriy etish, ayniqsa yuqori transport oqimiga ega yo‘nalishlarda qo‘llash muhim natijalar berishi mumkin.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. [3.1]2021.10.07 muallif: McKinsey
<https://www.statista.com/statistics/627202/japan-number-public-bus-passengers/>
2. [3.2]<https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-public-transport-system-among-best-in-the-world> -805051 21 Aug 2018 08:17PM(Updated: 21 Aug 2021 06:07PM)
3. [3.3]<https://trid.trb.org/view/806047> Mualliflar: Doll.C, Listl.G. Nashr qilingan sana: 2007-1.Sahifalar:21-4
4. [3.4]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Transport_statistics_at_regional_level#Road_transport_and_accidents
5. [3.5]<https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00114/default/table?lang=en>
6. Taylor D.B., Mahmassani H.S. “**Coordinating Traffic Signals for Bicycle Progression**” // *Transportation Research Record*, 2000